

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно–практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

6. **Axmedjanova Nargiza Ismailovna, Shomuradova Shakhnoza Shavkatovna** BOLALARDA O'TKIR PYELONEFRITDA TUBULOINTERSTITSIAL ZARARLANISHLARINING BASHORATCHILARI/ ПРЕДИКТОРЫ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ/ PREDICTORS OF TUBULOINTERSTITIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN.....69
7. **Gulomamatova Tuxtabonu Akbarali qizi, Valiyev Shuxrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich** HOMILADORLIK DAVRIDA MIGRATSIYALOVCHI TROMBOZ BILAN ASORATLANGAN VARIKOZ KASALLIGINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI/MANAGEMENT STRATEGIES FOR VARICOSE VEIN DISEASE COMPLICATED BY MIGRATORY THROMBOSIS IN PREGNANCY/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЁННОЙ МИГРИРУЮЩИМ ТРОМБОЗОМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.....73
8. **Nazirova Muyassar Ubayevna, Kattaxodjayeva Maxmuda Hamdamovna** PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROZNING KENG QAMROVLI DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ: ВСЕСТОРОННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....79
9. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Zoirova Nilufar Asliddinovna, Shavkatov Xasan Shavkatovich** GENITAL PROLAPS FONIDA BACHADON VA UNING ORTIQLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARIDA KLINIK KO'RINISHLAR VA ULARNING TAHLILI/КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ МАТКИ И ЕЁ ПРИДАТКОВ НА ФОНЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА/ CLINICAL MANIFESTATIONS AND THEIR ANALYSIS IN BENIGN TUMORS OF THE UTERUS AND ITS ADNEXA IN THE SETTING OF GENITAL PROLAPSE.....83
10. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Valiyev Shuhrat Nasimovich, Ernazarova Moxinur Zaynobiddinovna** EKOLOGIK OMILLARNING O'SMIR QIZLAR JINSIY YETILISHI VA MENSTRUAL FUNKSIYASIGA TA'SIRI / ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ И МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ/ THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SEXUAL MATURATION AND MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS.....89
11. **Shodikulova Gulandom Zikriyaevna, Yunusova Zarnigor** HOMILADORLAR ORASIDA DIFFERENSIALLASHMAGAN BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DISPLAZIYASINING TARQALISHI VA UCHRASHI/ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ/ PREVALENCE AND INCIDENCE OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AMONG PREGNANT WOMEN.....93
12. **Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Egamqulov Zayniydin Toshmuxammedovich, G'aniyev Faxriddin Istamqulovich, Fatxulin Nail Salavatovich, Shavkatov Hasan Shavkatovich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....97

UDK: 612.662:618.2-053.6:614.7

Negmadjanov Bahodur Boltayevich
Tibbiyot fanlari doktori, professor
Samarqand Davlat tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Valiyev Shuhrat Nasimovich
PhD, Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Ernazarova Moxinur Zaynobiddinovna
Magistratura Rezidenti
Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

EKOLOGIK OMILLARNING O'SMIR QIZLAR JINSIY YETILISHI VA MENSTRUAL FUNKSIYASIGA TA'SIRI

For citation: Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Valiyev Shuhrat Nasimovich, Ernazarova Moxinur Zaynobiddinovna, Multifactorial approach to the study of pelvic organ prolapse: the role of pop-q classification in clinical practice, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2026 vol 7 issue 1

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18885690>

ANNOTATSIYA

So'nggi yillarda inson salomatligiga ekologik omillarning ta'siri masalasi tibbiyot va biologiya fanlarining eng dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylandi. Atmosfera, suv va tuproq tarkibining ifloslanishi, oziq-ovqat mahsulotlarining sifatsizligi hamda sanoat chiqindilarining ko'payishi inson organizmida, ayniqsa yosh avlod sog'lig'ida jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ekologik jihatdan noqulay hududlarda yashovchi o'smir qizlarda endokrin tizim faoliyatining buzilishi, hayz siklining kechikishi yoki beqarorligi, shuningdek, reproduktiv organlarning funksional yetishmovchiligi holatlari tobora ko'paymoqda [1,5].

O'smirlik davri — organizmning jadal rivojlanish, gormonal o'zgarishlar va reproduktiv tizim shakllanish davridir. Shu bois bu yoshda tashqi omillarning, xususan, ekologik va ijtimoiy stress faktorlarining salbiy ta'siri jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu munosabat bilan ekologik jihatdan noqulay va qulay hududlarda yashovchi o'smir qizlarning reproduktiv tizimi holatini taqqoslab o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega [3,8].

Mazkur tadqiqotning maqsadi — ekologik sharoitlarning reproduktiv tizimga ta'sirini aniqlash, o'smir qizlarda gormonal va funksional o'zgarishlarni baholash hamda profilaktika chora-tadbirlarini taklif etishdan iboratdir. Ekologik va ishlab chiqarish omillarining salbiy ta'siri ostida yashovchi ayollar, ayniqsa o'smir qizlarning reproduktiv salomatligini saqlash zamonaviy tibbiyotning muhim yo'nalishlaridan biridir. So'nggi yillarda ekologik jihatdan noqulay hududlarda yashovchi qizlar va o'smirlar orasida ginekologik kasalliklarning ko'payishi, bemorlarning yoshi esa kichrayib borayotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa, hayz ko'rish siklining buzilishi va neyroendokrin sindromlarning ortishi bunga sabab bo'lmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2017 yilga kelib qizlarda hayz siklining buzilishi 31,5% ga, o'smirlar orasida esa 56,4% ga oshgan [2,4,6]. Ayolning reproduktiv salomatligi ko'plab omillarga — irsiy, ekologik, ijtimoiy, kasbiy va turmush tarziga bog'liq. Ushbu ilmiy maqolada ekologik jihatdan noqulay va qulay hududlarda yashovchi o'smir qizlarning reproduktiv tizimi xususiyatlari tahlil qilinadi hamda ularni solishtirma o'rganish natijalari keltiriladi [7].

Kalit so'zlar: reproduktiv salomatlik, ekologik omillar, hayz sikli, o'smirlik davri, zararli faktorlar.

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Валиев Шуҳрат Насимович
PhD
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Эрназарова Мохинур Зайнабиддиновна
резидент магистратуры
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ И МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

АННОТАЦИЯ

В последние годы проблема влияния экологических факторов на здоровье человека стала одним из наиболее актуальных направлений медицины и биологии. Загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы, низкое качество пищевых продуктов, а также увеличение объемов промышленных отходов приводят к серьезным изменениям в организме человека, особенно негативно отражаясь на здоровье подрастающего поколения. У девушек-подростков, проживающих в экологически неблагоприятных регионах, всё чаще выявляются нарушения функции эндокринной системы, задержка или нестабильность менструального цикла, а также функциональная недостаточность репродуктивных органов [1,5].

Подростковый возраст является периодом интенсивного развития организма, гормональной перестройки и формирования репродуктивной системы. В связи с этим негативное воздействие внешних факторов, в частности экологических и социальных стрессовых факторов, в данном возрасте может приводить к серьезным последствиям. В этой связи сравнительное изучение состояния репродуктивной системы девушек-подростков, проживающих в экологически неблагоприятных и благоприятных регионах, имеет важное научно-практическое значение [3,8].

Целью настоящего исследования является определение влияния экологических условий на репродуктивную систему, оценка гормональных и функциональных изменений у девушек-подростков, а также разработка профилактических мероприятий. Сохранение репродуктивного здоровья женщин, особенно девушек-подростков, проживающих в условиях неблагоприятного воздействия экологических и производственных факторов, является одним из приоритетных направлений современной медицины. В последние годы отмечается рост гинекологической заболеваемости среди девушек и подростков, проживающих в экологически неблагоприятных регионах, при этом наблюдается тенденция к снижению возраста пациенток. Особое место среди данных нарушений занимают расстройства менструального цикла и нейроэндокринные синдромы. Согласно статистическим данным, к 2017 году частота нарушений менструального цикла у девушек увеличилась до 31,5 %, а среди подростков — до 56,4 % [2,4,6].

Репродуктивное здоровье женщины зависит от множества факторов, включая наследственные, экологические, социальные, профессиональные и особенности образа жизни. В данной научной статье анализируются особенности репродуктивной системы девушек-подростков, проживающих в экологически неблагоприятных и благоприятных регионах, а также представлены результаты их сравнительного изучения [7].

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, экологические факторы, менструальный цикл, подростковый возраст, вредные факторы.

Negmadjanov Bahodur Boltayevich

Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Valiyev Shuhrat Nasimovich

PhD, Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Ernazarova Mokhinur Zaynobiddinova

Master's Resident
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SEXUAL MATURATION AND MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS

ANNOTATION

In recent years, the issue of the impact of environmental factors on human health has become one of the most pressing areas of research in medical and biological sciences. Pollution of the atmosphere, water, and soil, poor quality of food products, as well as the increasing volume of industrial waste lead to significant changes in the human body, particularly affecting the health of the younger generation. Among adolescent girls living in environmentally unfavorable regions, disorders of endocrine system function, delayed or irregular menstrual cycles, as well as functional insufficiency of the reproductive organs are being observed with increasing frequency [1,5].

Adolescence is a critical period characterized by rapid physical development, hormonal changes, and the formation of the reproductive system. Therefore, negative influences of external factors—especially environmental and social stressors—during this stage of life may result in serious long-term consequences. In this context, a comparative study of the reproductive system status of adolescent girls residing in environmentally unfavorable and favorable regions is of significant scientific and practical importance [3,8].

The aim of the present study is to determine the impact of environmental conditions on the reproductive system, to assess hormonal and functional changes in adolescent girls, and to propose preventive measures. Preserving the reproductive health of women, particularly adolescent girls living under adverse environmental and industrial influences, represents one of the key priorities of modern medicine. In recent years, an increase in gynecological diseases has been observed among girls and adolescents residing in environmentally unfavorable areas, accompanied by a trend toward a decreasing age of affected patients. Of particular concern are menstrual cycle disorders and the growing prevalence of neuroendocrine syndromes. According to statistical data, by 2017 the prevalence of menstrual cycle disorders increased to 31.5% among girls and to 56.4% among adolescents [2,4,6].

Female reproductive health depends on numerous factors, including genetic, environmental, social, occupational, and lifestyle-related influences. This scientific article analyzes the characteristics of the reproductive system of adolescent girls living in environmentally unfavorable and favorable regions and presents the results of their comparative assessment [7].

Key words: reproductive health, environmental factors, menstrual cycle, adolescence, harmful factors.

Tadqiqotning madsadi: ekologik noqulay sharoitda yashaydigan o'smir qizlarni reproduktiv salomatligini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari:

Tadqiqot 2023–2025-yillar davomida ekologik jihatdan noqulay va ekologik jihatdan qulay deb tasniflangan hududlarda yashovchi o'smir qizlar o'rtasida olib borildi. Ekologik jihatdan noqulay hududlar sifatida sanoat korxonalarini ko'p joylashgan, atmosfera havosi va ichimlik suvi tarkibida kimyoviy moddalarning me'yordan oshganligi aniqlangan

tumanlar tanlandi. Ekologik qulay hududlar esa nisbatan toza havo, yaxshi sanitariya-gigiyenik sharoit va past sanoat yuklamasiga ega aholi punktlaridan iborat edi.

Tadqiqotga jami 120 nafar 12–17 yoshdagi o'smir qizlar jalb qilindi. Ulardan 60 nafari ekologik noqulay, 60 nafari esa ekologik qulay hududlarda yashovchi qizlar edi. Tadqiqot ishtirokchilari sog'lom ijtimoiy muhitda yashovchi, surunkali kasalliklari bo'lmagan,

shuningdek, og‘ir endokrin va genetik patologiyalarga ega bo‘lmagan shaxslardan tanlab olindi.

Tadqiqot natijasi va muhokamasi: 15–17 yoshli qizlarning hayz funksiyasini o‘rganish quyidagi ko‘rsatkichlarni tahlil qilishni o‘z ichiga oldi: menarxe yoshini, hayz ritmining shakllanish davomiyligini, hayz siklining davomiyligini, hayz ko‘rish kunlari sonini, og‘riq sindromini, qon yo‘qotish miqdorini.

Hayz funksiyasidagi buzilishlar sifatida quyidagilar qayd etildi: menarxening juda erta yoki juda kech boshlanishi; hayz ritmining uzoq shakllanishi; ikkilamchi amenoreya; tartibsiz, 1–5 oyda bir marta keladigan, kam miqdorli, 1–7 kun davom etuvchi hayzlar; o‘rta darajada yoki ko‘p qon yo‘qotish bilan kechuvchi, 1–4 oyda takrorlanadigan, uzoq davom etuvchi metrorrogiyalar.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari ekologik jihatdan noqulay hududlarda yashovchi o‘smir qizlarda reproduktiv tizim faoliyatida qator o‘zgarishlar mavjudligini ko‘rsatdi. Bu o‘zgarishlar, asosan, hayz siklining kechikishi, beqarorligi, gormonal muvozanatsizlik va tuxumdonlarning funksional faolligi pasayishi bilan ifodalandi. Qizlarning yashash hududiga qarab ularda jinsiy yetilish darajasi

turlicha ekanligi aniqlandi. Bu esa pubertat davrida reproduktiv funksiyaning shakllanishiga bevosita ta‘sir qiladi. Sanoat hududida yashovchi 14 yoshli qizlarda ko‘krak bezlarining rivojlanish darajasi, qov va qo‘ltiq osti sohalaridagi tuklanish darajasi pastroq bo‘lib, bu ko‘rsatkichlar markaziy hududdagi qizlarga nisbatan sezilarli farq qiladi ($p < 0,05-0,001$). 15–16 yoshli qizlar guruhida esa hayz funksiyasini baholash bo‘yicha jinsiy rivojlanish ballari pastroq ekanini aniqlangan. Jinsiy rivojlanish formulasi dinamikasi ham ekologik jihatdan noqulay hududda yashovchi 14–15 yoshli qizlarda ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanishining kechikishini tasdiqlaydi. 16–17 yoshga kelib esa bu farqlar bir muncha to‘g‘irlanadi.

Ekologik noqulay hududlarda yashovchi o‘smir qizlarning 46,7 % da hayz sikli buzilganligi aniqlangan. Ularning 28,3 % da oligomenoreya (hayz siklining cho‘zilishi), 12,5 % da amenoreya (hayzning butunlay yo‘qligi), 5,9 % da esa dismenoreya (og‘riqli hayz ko‘rish) holatlari qayd etildi. Ekologik qulay hududlarda yashovchi qizlarda esa bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 21,4 %, 6,8 % va 3,1 % ni tashkil etdi (Rasm 1).

Gormonal tekshiruv natijalariga ko‘ra, ekologik noqulay hududdagi o‘smirlarda FSG va LG gormonlari nisbatining buzilishi, progesteron darajasining pasayishi va estrogenning nisbatan ortishi kuzatildi. Bu holat tuxumdonlar faoliyatining disbalansini va neyroendokrin tizimning stressga sezuvchanligini ko‘rsatadi.

Ultratovush tekshiruvlari asosiy guruhda tuxumdon hajmining kichrayishi, follikulyar yetilmaslik, bachadon shilliq qavatining yupqalashganligi kabi belgilarni aniqladi. Bu o‘zgarishlar organizmga

uzoq muddatli ekologik stress omillari (og‘ir metall ionlari, atmosferadagi ifloslantiruvchi modda va suv sifati) ta‘siri bilan izohlanadi.

Ultratovush tekshiruvida ekologik noqulay hududdagi qizlarning 38 % da tuxumdonlarda mikrofollikulyar o‘zgarishlar, 24 % da esa bachadon hajmining yosh normasidan kichikligi aniqlangan. Ekologik qulay hududdagi qizlarda esa bu ko‘rsatkichlar 12 % va 8 % dan oshmagan (Rasm 2).

Laborator-biokimyoviy tahlillar natijasida ekologik noqulay hududlarda yashovchilarning qonida gemoglobin miqdori o'rtacha $90 \pm 4,2$ g/l bo'lib, ekologik qulay hududdagilarda bu ko'rsatkich $95 \pm 3,8$ g/l ni tashkil etdi. Shuningdek, rux va temir miqdorining kamayishi, mikroelement almashinuvda nomutanosiblik kuzatildi.

Tahlil natijalariga ko'ra, ekologik ifloslanishning yuqori darajasi o'smir organizmida endokrin tizim va reproduktiv organlar faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida, kelajakda reproduktiv salomatlikning buzilishi, bepustlik yoki gormonal disfunktsiya xavfini oshiradi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida ekologik jihatdan noqulay hududda yashovchi o'smir qizlarda menarxe (birinchi hayz) boshlanishining o'rtacha yoshi $12,9 \pm 0,2$ yosh, ekologik toza hududlarda esa $12,3 \pm 0,1$ yoshni tashkil etdi. Demak, ekologik noqulay sharoitda yashovchi qizlarda hayz sikli o'rtacha 0,6 yilga kechikish bilan boshlangan.

Bundan tashqari, asosiy guruhda hayz siklining beqarorligi, og'riqli hayz (alomenoreya) va gormonal nomutanosiblik holatlari ancha ko'p uchradi. Jumladan, asosiy guruh qizlarining 43,3% ida hayz sikli buzilishi, 26,6% ida vegetativ distoniya belgilari, 30% ida esa gormonal fon o'zgarishlari qayd etildi. Taqqoslash guruhida esa bu ko'rsatkichlar mos ravishda 16,7%, 10% va 13,3%ni tashkil etdi.

Olingan ma'lumotlar ekologik omillar o'smirlilik davrida reproduktiv tizim shakllanish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatishini va bu ta'sir ko'p hollarda qaytmas morfo-funksional o'zgarishlarga olib

kelishini tasdiqlaydi. Shu sababli, ekologik jihatdan noqulay hududlarda yashovchi o'smir qizlarni muntazam tibbiy nazoratda ushlab turish, gormonal muvozanatni baholash hamda profilaktik sog'lomlashtirish chora-tadbirlarini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa: Ekologik jihatdan noqulay hududlarda yashovchi o'smir qizlarda reproduktiv tizimning shakllanish jarayoni sekinlashadi va hayz sikli buzilishlari ko'proq kuzatiladi.

Bunday hududlarda yashovchi qizlarda gormonal nomutanosiblik, vegetativ nerv tizimi disfunktsiyasi va endokrin o'zgarishlar nisbatan yuqori darajada uchraydi.

Ekologik omillar, xususan, atmosferaning ifloslanishi, og'ir metall tuzlari, ichimlik suvi sifatining yomonligi va psixoemotsional stresslar o'smirlarning reproduktiv salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'smir qizlarning reproduktiv salomatligini saqlash uchun ekologik sharoitni yaxshilash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va muntazam tibbiy profilaktika tekshiruvlarini tashkil etish zarur.

Fizik rivojlanish buzilishlari, reproduktiv tizim shakllanishidagi kamchiliklar, somatik va ginekologik kasalliklarning yuqori uchrashi qizlarning reproduktiv salohiyatini aynan sanoat hududlarida ko'proq cheklaydi.

Hududning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish bolalar, o'smirlar va yoshlarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish bo'yicha samaraliroq tibbiy-ijtimoiy va profilaktik yordam algoritmini ishlab chiqish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Карчевская А. О. и др. Гигиеническая оценка факторов риска, влияющих на репродуктивное здоровье девочек-подростков // Медицина и организация здравоохранения. – 2025. – Т. 10. – №. 2. – С. 100-109.
2. Самойлова А. В. и др. Региональные эколого-геохимические характеристики территории проживания как причинные факторы нарушений репродуктивного здоровья девушек-подростков // Ульяновский медико-биологический журнал. – 2016. – №. 4. – С. 62-69.
3. Беляева А. В. и др. Особенности формирования репродуктивного потенциала девочек-подростков в крупном промышленном городе // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2021. – №. 1 (77). – С. 61-65.
4. Шубина О. А. и др. Морфофункциональные особенности развития сельских подростков в условиях воздействия природного радонового фактора. – 2008.
5. Губанова Е. А. Сравнительная эколого-физиологическая характеристика репродуктивного здоровья девочек-подростков городского и сельского населения Чувашской республики // дисс.... канд. мед. наук. – 2009. – Т. 3. – С. 13.
6. Нурхасимова Р. Г., Ибраева Д. Е., Аязбеков А. К. Состояние соматического и репродуктивного здоровья девочек и девочек-подростков, проживающих в экологически неблагоприятном регионе // Журн. Медицина. – 2017. – №. 12. – С. 74.
7. Бахтиярова А. Ш. и др. Особенности физического и полового развития девочек и девочек-подростков, проживающих в экологически неблагоприятном регионе // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2016. – №. 2 (67). – С. 47-48.
8. Андреева М. В. Экологические факторы формирования репродуктивного здоровья женщин Волгоградского региона // Журнал акушерства и женских болезней. – 2005. – Т. 54. – №. 1. – С. 78-86.